

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 764 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalarini rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda ESG tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalarini faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elshod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	

YANGI O'ZBEKISTONDA BAHOLOVCHI TASHKILOTLAR REYTINGINI BAHOLASH VA RENKINGINI ANIQLASH MEXANIZMINING TASHKILY VA HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZARURLIGI

Tashpulatov Giyos Toxirovich

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi dosenti, (PhD)
ORCID: 0000-0003-1917-189X

Annotatsiya: Ushbu maqola Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalarini o'rganishga qaratilgan. Baholovchi tashkilotlar reytinglari zamonaviy iqtisodiyot va ijtimoiy jarayonlarda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu reytinglar faoliyatning turli sohalarini obyektiv va ishonchli baholashga imkon beradi, shuningdek, tashkilotlar va davlatlar o'rtasida raqobatni tartibga solishga yordam beradi. Maqolada reytinglarni shakllantirishdagi asosiy omillar, ishlab chiqarish va xizmatlar sifatini baholash, qonunchilik va me'yoriy hujjatlar, hamda zamonaviy texnologiyalarning rollari ko'rib chiqiladi.

Tashkiliy asoslar, reyting tashkilotlarning mustaqilligi va obyektivligini ta'minlashning ahamiyatiga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, reytinglar aniqligi va ishonchliligini ta'minlash uchun huquqiy va normativ-huquqiy asoslarni takomillashtirishning zarurligi ta'kidlanadi. Zamonaviy texnologiyalar va xalqaro standartlar asosida reyting aniqlash mexanizmining samaradorligini oshirish imkoniyatlari o'rganilgan. Maqola baholovchi tashkilotlarning samarali faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan huquqiy va tashkiliy me'yorlarning mukammallashtirilishini taklif qiladi.

Tadqiqotlar natijalari reytinglarni shakllantirish va baholovchi tashkilotlarning faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha tadqiqotlarning muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Baholovchi tashkilotlar, reyting, renking, tashkiliy asoslar, huquqiy asoslar, samaradorlik, obyektivlik, mustaqillik, zamonaviy texnologiyalar, xalqaro standartlar, qonunchilik, me'yoriy hujjatlar, baholovchi tizimlar, raqobat, ishonchlilik, reyting aniqligi.

Abstract: This article is focused on studying the organizational and legal foundations of improving the mechanisms for evaluating and determining rankings of rating organizations in the New Uzbekistan. Rating organizations' rankings are a crucial tool in the modern economy and social processes. These rankings enable the objective and reliable evaluation of various sectors of activity and help regulate competition between organizations and states. The article examines the key factors in forming rankings, evaluating the quality of production and services, legislation and regulatory documents, as well as the role of modern technologies.

The organizational foundations emphasize the importance of ensuring the independence and objectivity of rating organizations. Moreover, the article highlights the need to improve legal and regulatory frameworks to ensure the accuracy and reliability of rankings. The potential to enhance the effectiveness of ranking mechanisms based on modern technologies and international standards is also explored. The article proposes improvements in the legal and organizational norms necessary to ensure the effective operation of rating organizations.

The research findings highlight the importance of further research aimed at improving the formation of rankings and the activities of rating organizations.

Key words: Rating organizations, ranking, organizational foundations, legal foundations, efficiency, objectivity, independence, modern technologies, international standards, legislation, regulatory documents, evaluation systems, competition, reliability, ranking accuracy.

Аннотация: Целью данной статьи является исследование вопросов совершенствования организационно-правовых основ механизма оценки и определения рейтинга рейтинговых организаций в Новом Узбекистане. Рейтинги рейтинговых агентств являются важным инструментом современных экономических и социальных процессов. Данные рейтинги позволяют объективно и достоверно оценивать различные сферы деятельности, а также помогают регулировать конкуренцию между организациями и странами. В статье рассматриваются основные факторы формирования рейтингов, оценки качества продукции и услуг, законодательные и нормативные документы, роль современных технологий. Организационная структура фокусируется на важности обеспечения независимости и объективности рейтинговых организаций. В нем также подчеркивается необходимость совершенствования нормативно-правовой базы для обеспечения точности и надежности рейтингов. Изучены возможности повышения эффективности рейтингового механизма на основе современных технологий и международных стандартов. В статье предлагается усовершенствовать правовые и организационные стандарты, необходимые для обеспечения эффективной деятельности оценочных организаций. Результаты исследования свидетельствуют о важности проведения дополнительных исследований, направленных на разработку рейтингов и совершенствование деятельности рейтинговых организаций.

Ключевые слова: Рейтинговые организации, рейтинг, ранжирование, организационная структура, правовая база, эффективность, объективность, независимость, современные технологии, международные стандарты, законодательство, нормативные документы, рейтинговые системы, конкуренция, надежность, точность рейтинга.

KIRISH

O'zbekistonda amaldagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy islohotlarning davom ettirilishi, mamlakatimizning 2030 yilgacha rivojlanish strategiyalari [1, 2]ga muvofiq tartibga solish va regulatsiyalash mexanizmlarini takomillashtirishni talab qilmoqda. O'zbekiston-2030 strategiyasida mamlakatimizning global raqobatbardoshligini oshirish, ishbilarmon muhitni yaxshilash va mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli maqsad va vazifalarni belgilaydi. Bu strategiyada raqobatni tartibga solish, bozorning ishonchli va shaffof mexanizmlarini shakllantirish muhim ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Bu jarayonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va rekingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Reytinglar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va siyosiy sohalarida ham samarali qarorlar qabul qilish, investorlar va aholi uchun ishonchli va obyektiv ma'lumotlar taqdim etishga yordam beradi. Mamlakatdagi iqtisodiy jarayonlarning muttasil tartibga solinishi va optimallashtirilishi, reyting tashkilotlarining mustaqil va obyektiv ishlashini talab qiladi.

Shuningdek, yangi qonunchilik tashabbuslari, masalan, baholovchi faoliyatga oid yangi qonunning ishlab chiqilishi va qabul qilinishi, baholovchi tizimlar va reytinglarni aniqlashdagi ishonchlik va samaradorlikni ta'minlash uchun zarur huquqiy asoslarni yaratishga qaratilgan muhim qadamlarni o'zida mujassamlashtiradi. Yana bir muhim aspekt – o'z-o'zini tartibga solish qonunining ishlab chiqilishi. Bu qonun reyting tashkilotlarining mustaqilligini ta'minlash, ularning ishlash yo'nalishlarini belgilovchi normalarni ishlab chiqish, va mazkur mexanizmlarning shu davr talablariga moslashishini ta'minlaydi.

Reytinglar va baholovchi tashkilotlarning ishlab chiqish va qonuniy asoslarini yaxshilash, rivojlangan davlatlardagi tajribalarga tayangan holda, O'zbekistonda zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy mexanizmlarning asosiy elementlaridan biriga aylanishi kerak. Mamlakatdagi iqtisodiy mustaqillik va raqobatni tartibga solish, reyting tashkilotlarining ishonchli faoliyatiga tayangan holda, to'g'ri va obyektiv ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Mazkur maqolada, O'zbekiston-2030 strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarga asosan, baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va rekingini aniqlash mexanizmlarining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirish zarurligi, shuningdek, yangi qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlarining ishlab chiqilishi orqali reytinglarning aniqligi va ishonchligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, baholovchi faoliyatga oid yangi qonunning ishlab chiqilishi va o'z-o'zini tartibga solish qonunining qo'llanilishi reyting tashkilotlarining mustaqilligi va obyektivligini ta'minlashga yordam beradi.

Shunday qilib, yangi O'zbekiston sharoitida reyting tashkilotlarining faoliyatini tartibga solish va ularning ishonchlik darajasini oshirish uchun huquqiy va tashkiliy asoslarni takomillashtirish masalasi dolzarb va muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon mamlakatimizdagi iqtisodiy rivojlanishning yangi bosqichiga o'tishini ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va rekingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirish mavzusi bo'yicha mavjud adabiyotlar tahlili, bu masalani yanada chuqurroq tushunish va tadqiqotlar uchun ilmiy asos yaratishga yordam beradi. Mazkur mavzudagi adabiyotlar qator sohalarni

qamrab oladi, shu jumladan, reyting tashkilotlarining ishlash mexanizmi, ularning tashkiliy va huquqiy asoslari, xalqaro standartlar va innovasion texnologiyalar asosida reyting aniqlash jarayonlari, hamda qonunchilik va me'yoriy hujjatlarning o'rne.

Reyting tashkilotlari va ularning faoliyatiga oid ilmiy ishlar ko'p yillar davomida tadqiq qilingan. Asosiy tadqiqotlarda reytinglarning ishonchligi, obyektivligi, mustaqilligi va ularning xalqaro darajadagi ahamiyati yoritilgan. Umuman, reyting tashkilotlari faoliyatining asosiy maqsadi – tashkilotlar, davlatlar va tadbirkorlik sub'ektlari orasida raqobatni tartibga solish, aholini to'g'ri ma'lumotlar bilan ta'minlash va bozor iqtisodiyotining samarali ishlashini ta'minlashdan iborat.

S.Ya.Solovev [3] reytinglarning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri, ularning davlat va xususiy sektordagi ahamiyati va ularning davlat siyosatidagi o'rnini tahlil qilgan. U o'z tadqiqotlarida reytinglarning turli sohalardagi faoliyatga qanday ta'sir qilinishi, ularning ishonchligini ta'minlash va tartibga solish mexanizmlarini tahlil qiladi.

A.B.Ushakovning [4] asarlarida reyting tashkilotlarining global iqtisodiyotdagi o'rne va ularning iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga ta'siri keng qamrovli tahlil qilingan. U reytinglardan foydalanishning amaldagi mexanizmlari, ularni shakllantirishdagi xalqaro standartlar va texnologiyalar rolini ko'rib chiqadi.

Reytinglarning ishlash mexanizmining samarali bo'lishi, bir tomondan, ularni tartibga solish va tashkil qilishdagi huquqiy asoslarga bog'liq. Hozirgi kunda reyting tashkilotlarining faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar keng ko'lamda shakllantirilgan. Bu hujjatlar reytinglarning shaffofligi, obyektivligi va ishonchligini ta'minlashga qaratilgan.

G.A.Ivanovning [5] ilmiy asarida reyting tashkilotlari va ularning faoliyatini tartibga solishga doir huquqiy mexanizmlar, shuningdek, xalqaro tajribalar va uning O'zbekistonga moslashtirilishi xususida mufassal tahlil berilgan. Muallif reytinglar bilan bog'liq qonunlar, normativ-huquqiy hujjatlar va ularning qonunchilikdagi o'rne haqida fikr bildirgan.

V.Petrovning [6] tadqiqotida Rossiyadagi reyting agentliklari faoliyatiga oid huquqiy asoslar, qonunlar va me'yoriy hujjatlar tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotning O'zbekistonga mos keladigan jihatlari, reyting tashkilotlarining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirishga doir muhim takliflar va mexanizmlarni o'z ichiga oladi.

Zamonaviy reyting aniqlash mexanizmlarida innovasion texnologiyalar, jumladan, maxsus algoritmlar va ma'lumotlarni tahlil qilish instrumentlari muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy reyting tizimlari, reytinglarni shakllantirishda statistik metodlar va modellarning qo'llanilishi bilan birga, ahamiyatga molik. Bundan tashqari, reyting tashkilotlari ishlashda xalqaro standartlar va ularga moslashish ham katta ahamiyatga ega.

N.E. Smirnovning [7] fikricha reyting aniqlashda zamonaviy statistik metodlar va algoritmlardan foydalanishni va ularni samarali qo'llashning muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot reyting aniqlash mexanizmlarini zamonaviy texnologiyalar bilan qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini o'rganadi.

O'zbekistonda reyting tashkilotlari faoliyati va baholovchi tizimlar haqidagi tadqiqotlar faqat so'nggi yillarda ko'proq amaliy asoslarga ega bo'lgan va bugungi kundagi iqtisodiy sharoitga moslashgan. Bu sohadagi tadqiqotlar reytinglarning ishonchligini ta'minlash, ularning samaradorligini oshirish va baholovchi tizimlarni tartibga solishda muhim ishlarning boshlanishini anglatadi.

M.R.Abdurashidovning [8] tadqiqotida reyting tashkilotlarining mamlakatimizdagi ahamiyati va ularning samarali ishlash mexanizmlari tahlil qilingan. Maqolada reyting tashkilotlarining ishlash prinsiplari, qonunchilik asoslari va ularning xalqaro standartlarga moslashishi haqida fikrlar bildirilgan.

Zamonaviy baholash faoliyatining fundamental asoslarini ilmiy asarlari bilan asoslab bergan iqtisodchi olimlarimizdan Sh.Shoha'zamiyning asarida [9] hamda ilmiy-amaliy asarlarimizda [10, 11, 12, 13] o'z aksini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez, induksiya, deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda mulk qiymatini baholash xizmatlari bozorining hozirgi kundagi muammolari sifatida professional faoliyat yurituvchi baholovchi tashkilotlarning axborot shaffofligi (transparentiligi), raqobatdoriligi va ular reyting baholari va renkingini holisona belgilovchi agentliklarning yo'qligini ko'rsatish mumkin. Ushbu muammolar sababli, baholovchi tashkilotlar uchun ularning potensial mijozlari tomonidan asosli tanlanilishida ishonchli va sifatli reyting baholarning muhimligi ushbu bozor ishtirokchilari tomonidan obyektiv zarurat sifatida e'tirof etilmoqda. Bunda, reyting va renkingni baholash tashkilotlarining katta rol o'ynashi ularga ushbu bozor ishtirokchilari tomonidan nafaqat katta ishonch, mas'uliyat va javobgarlik yuklatilishi, balki ularni belgilangan tartibda aniq va ishonchli ma'lumotlar bilan muntazam ta'minlanishi zarurati bilan belgilanadi.

Reyting agentliklari ishi moliyaviy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan katta ahamiyatga ega. Bularning har biri reyting agentliklarining faoliyatiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Reyting agentliklarining tashkiliy va huquqiy mexanizmlari reytinglarni aniq, ishonchli va obyektiv tuzish uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlarni qamrab olishi kerak. Ushbu mexanizmning asosiy maqsadi – agentlik faoliyatining samaradorligini oshirish, iqtisodiy resurslarni optimallashtirish va reytinglarning shaffofligini ta'minlashdir.

Tashkiliy mexanizm yordamida bunday jarayon boshqarilishini o'zaro bog'liqlikda amalga oshiruvchi organlarning bir-biriga ta'siri va munosabatlari yuzaga keladi.

Reyting agentliklarining huquqiy mexanizmi – bu reytinglarni baholash, renkingini aniqlash va tarqatish jarayonlarini tartibga soluvchi qonun va me'yoriy hujjatlar, shuningdek, reyting agentliklarining faoliyatini huquqiy jihatdan reglamentlovchi prinsiplar, mexanizmlar va mexanizmlardan iboratdir. Reyting agentliklarining huquqiy mexanizmini ishlab chiqish, ularning ishini shaffof va obyektiv tarzda tashkil etish, shuningdek, huquqiy javobgarlikni tartibga solishga qaratilgan.

Huquqiy mexanizm – bu reyting xizmatini ko'rsatish jarayonida yuzaga keluvchi turli munosabatlar tartibga solinishining shart-sharoitlari va omillari (usullari, vositalari, shakllari, dastaklari, uslublari) majmui.

Reyting agentliklarining huquqiy mexanizmi bir necha asosiy komponentlardan tashkil topadi. Ularning har biri reyting agentliklarining ish faoliyatini tartibga solish, hisobotlar, baholash jarayonlari va natijalarini aniq, shaffof va obyektiv qilib ta'minlash maqsadida ishlab chiqiladi.

Reyting tashkilotlari samarali ishlashi uchun ularning mustaqilligi, obyektivligi va shaffofligi muhimdir. Har bir reyting tashkiloti belgilangan ko'rsatkichlar va mezonlar asosida baholashni amalga oshiradi, lekin ushbu baholashlar natijalariga ta'sir qiluvchi omillar va manfaatlar bir bo'lgan holda, reyting aniqligiga va ishonchligiga shubha tug'ilishi mumkin. Shunday qilib, reyting tashkilotlarining mustaqilligi, ya'ni ularning tashqi ta'sirlardan himoya qilinishini ta'minlash, ularning ishlash tartibi va prinsiplarining shaffof bo'lishi ahamiyatlidir. Mustaqil reyting tashkilotlari faoliyatini tartibga solishda qonunchilik va me'yoriy hujjatlarning yangilanishi zarur.

Reytinglarning aniqligi va ishonchligini ta'minlash uchun mukammal huquqiy asoslar zarur. Hozirgi kunda reyting tashkilotlari faoliyatiga oid ko'plab qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar mavjud. Ammo ushbu hujjatlar reytingi tashkilotlarining mustaqilligini va ishonchligini ta'minlashga etarli emas. Qonunchilik tizimidagi o'zgarishlar, reyting tashkilotlarining huquqiy ramkasiga bog'liq ravishda, reytinglarning aniqligini, ishonchligini va obyektivligini oshirishga yordam beradi.

Masalan, O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingi va renkingini baholashda reyting tashkilotlarini tartibga solish uchun yangi qonunchilikni qabul qilish, reyting tashkilotlarining ishlash mexanizmini, ularning mustaqilligini, hisobotlarining aniqligini va tajribasini takomillashtirish imkonini beradi. Shuningdek, reyting faoliyatini tartibga solish uchun "Baholovchi faoliyatga oid yangi qonun" ishlab chiqilishi lozim. Zero, bu qonun reyting tashkilotlarining ishlash tartibini aniq belgilaydi, ularning vazifalarini, standartlarini va xalqaro ko'rsatkichlarga moslashish talablarini nazarda tutadi.

Bu qonunchilik reyting tashkilotlarining faoliyatini tartibga solish, ularning ishlash mexanizmlarini belgilash va reytinglarning aniqligi, obyektivligi hamda shaffofligini ta'minlashga yordam beradi.

Bu yangi qonun quyidagilarni o'z ichiga olishi lozim:

- yangi qonun reyting tashkilotlarining ishlash tartibini, ularning vazifalarini va mas'uliyatlarini aniq belgilaydi. Har bir reyting tashkiloti uchun aniq standartlar, baholash metodologiyalari va yordamchi usullar belgilash lozim;
- reyting tashkilotlari mustaqil bo'lishi kerak, ya'ni ularning ishiga tashqi omillar, xususan, davlat organlari yoki boshqa iqtisodiy ishtirokchilarning ta'siri minimal bo'lishi kerak. Qonun ushbu mustaqillikni ta'minlaydi;
- reyting tashkilotlarining baholash jarayoni shaffof bo'lishi, ularning hisobotlarining aniq va ishonchli bo'lishi kerak. Qonun, ushbu tashkilotlardan ma'lumotlarning to'g'ri va aniq bo'lishini talab qiladi;
- baholovchi tashkilotlar faoliyatini xalqaro standartlarga mos bo'lishi zarur. Yangi qonun reyting tashkilotlariga xalqaro reytinglar va baholovchi standartlarga moslashish talablarini kiritadi, bu esa global iqtisodiy muhitda raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

Mamlakatimizda "O'z-o'zini tartibga solish" qonunining ishlab chiqilishi reyting tashkilotlarining ishini mustaqil tartibda amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu qonun reyting tashkilotlarining standartlar va qonun talablariga mos faoliyat yuritishini ta'minlashga xizmat qiladi. Bunday qonun reytinglarning samaradorligini, ishonchligini va aniqligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

"O'z-o'zini tartibga solish" qonuni reyting tashkilotlarining ishini mustaqil va shaffof tartibda amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu qonun reytinglarning ishonchligini, aniqligini va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi, bu esa iqtisodiy jarayonlarda ishonchli qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi. Qonun reyting tashkilotlarining faoliyatiga yuqori darajadagi tartib, mas'uliyat va shaffoflik o'rnatishga yo'naltirilgan bo'lib, umumiy iqtisodiy va moliyaviy muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga mamlakatimizda "Reyting agentliklari faoliyati to'g'risidagi" qonun ishlab chiqish lozim. Hozirgi kunda, O'zbekistonda reyting agentliklari faoliyatini tartibga soluvchi alohida qonun mavjud emas. Ammo reyting agentliklari va baholovchi tashkilotlarning ishini tartibga solishga qaratilgan qonunchilik tashabbuslari va

huquqiy normalarning rivojlanishi kuzatilayotgani ma'lum. Bu, o'z navbatida, reytinglarning aniqligi, ishonchligi va mustaqilligini ta'minlash maqsadida muhim bo'lib, mamlakatning iqtisodiy va moliyaviy sohasidagi shaffoflikni oshirishga xizmat qiladi. Qonunning amalga oshirilishi reytingi faoliyatini yanada rivojlantirishga, ikkala ichki va xalqaro darajadagi ishlash prinsiplarini aniq belgilashga yordam beradi.

O'zbekistondagi reyting agentliklari faoliyatini tartibga solish va ularning ishini huquqiy jihatdan mustahkamlash uchun qonunlarning takomillashtirilishi kerak. Bu, reytinglar va baholovchi tashkilotlarning standartlariga moslashish, xalqaro talablarga rioya qilish va ularning ishining shaffofligini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Shuningdek, O'zbekistonda bozor iqtisodiyotining rivojlanishi va xalqaro reytinglar bilan integratsiya bo'yicha qonunchilikni modernizatsiya qilishga intilishlar ko'zga tashlanmoqda.

O'zbekistonda reyting tashkilotlarini rivojlantirish uchun tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirish zarur. Mamlakatimizning 2030 yilgacha rivojlanish strategiyasiga muvofiq, reyting aniqlash mexanizmlarini yangilash va xalqaro standartlarga moslashtirishning ahamiyati katta. Reyting tashkilotlarining faoliyatini tartibga solish uchun huquqiy va normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish, ularning samaradorligini oshirish va jahon miqyosidagi talablarga moslashish lozim.

Yuqorida aytilganlar kontekstida, reyting xizmatini ko'rsatishning tashkiliy-iqtisodiy va huquqiy mexanizmlari qanday ishlashi va bunda qanday vazifalar bajarishi lozim degan g'oyani ilgari surish maqsadga muvofiq. Ushbu g'oyaning ikkita amaliy jihatini ko'rsatamiz.

Birinchisi – reyting agentligi faoliyatida uning har bir boshqaruv organi o'ziga xos vazifalar ijrosi asosida tashkiliy va huquqiy mexanizmlarni harakatga keltirishi lozim. Bunday vazifalar qonun hujjatlarida va reyting agentlik ustavi va tegishli ichki me'yoriy hujjatlari bilan belgilanadi.

Ikkinchisi – baholovchi tashkilotlar va reyting agentliklarining tashkiliy va huquqiy asoslarini xalqaro standartlar asosida mexanizmlarini tartibli qadamlar asosida (1-jadval) ishlab chiqish hisoblanadi. Bu jadval reyting agentliklarining tashkiliy va huquqiy asoslarini xalqaro darajada mustahkamlash va ularning faoliyatini ishonchli va shaffof olib borishni ko'zda tutadi (1-jadval).

1-jadval. Baholovchi tashkilotlar va reyting agentliklarining tashkiliy va huquqiy asoslarini xalqaro standartlar asosida amalga oshirish mexanizmlari¹.

Xalqaro standartlar va talablar	Tashkiliy va huquqiy asoslarning amalga oshirilishi	Zarurligi va maqsadi
1. ISO 9001 (Sifat boshqaruvi)	Baholovchi tashkilotlar uchun sifat boshqaruvi tizimini joriy qilish	Tizimning sifatini ta'minlash va tashkilotlar faoliyatining aniqligini ishonchlashtirish
2. ISO 37001 (Korrupsiyaga qarshi boshqaruv tizimi)	Baholovchi tashkilotlar va reyting agentliklarida korrupsiyaga qarshi tizimlarni joriy qilish	Baholash jarayonida korrupsiyaning oldini olish va yuqori standartlar asosida ishlash.
3. OECD (Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti)	Baholovchi tashkilotlar va reyting agentliklari faoliyatini xalqaro iqtisodiy va huquqiy standartlarga moslashtirish	Reytinglashtirish jarayonida xalqaro hamkorlik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash
4. IFRS (Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari)	Baholovchi tashkilotlar uchun moliyaviy hisobotlar tayyorlashda xalqaro moliyaviy standartlardan foydalanish	Reytinglashtirish va baholovchi faoliyatda moliyaviy hisobotlarni xalqaro talablarga moslashtirish
5. G20 (Katta iqtisodiy mamlakatlar)	Reyting agentliklari faoliyatini xalqaro iqtisodiy siyosatlariga moslashtirish va xalqaro iqtisodiy tamoyillarga asosanib ishlash	Xalqaro raqobat va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash
6. UN Global Compact (Boshqaruv etikasi)	Tashkilotlarning etika va axloqiy standartlarga muvofiq faoliyat ko'rsatishini ta'minlash	Har bir baho beruvchi tashkilotning etik prinsiplarga amal qilishi
7. FATF (Moliyaviy faoliyatlarni tekshirish va monitoring qilish)	Baholovchi tashkilotlar va reyting agentliklarining moliyaviy faoliyatini xalqaro moliyaviy xavfsizlik talablariga muvofiq tekshirish	Xalqaro moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash va terrorizmga qarshi kurashish
8. EU Regulation (Evropa Ittifoqi Reglamentlari)	Evropa Ittifoqining moliyaviy, iqtisodiy va huquqiy talablariga moslashgan reyting tizimini ishlab chiqish	Evropa Ittifoqi mamlakatlari uchun reyting tizimini xalqaro me'yorlar asosida tashkil qilish

¹ Муаллиф ишланмаси.

9. International Financial Rating Standards (ESMA)	Evropadagi reyting agentliklariga yo'naltirilgan xalqaro reyting standartlariga amal qilish va ularni milliy darajada joriy etish	Moliyaviy reyting tizimining xalqaro standartlarga mos bo'lishini ta'minlash
10. GRI Standards (Global Reporting Initiative)	Tashkilotlarning ijtimoiy va ekologik axborotni shaffoflik bilan taqdim etishini ta'minlash	Ijtimoiy va ekologik hisobotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish

Baholovchi tashkilotlar va reyting agentliklarining tashkiliy va huquqiy asoslarini xalqaro standartlar asosida tashkil qilish, reyting tizimining shaffofligi, aniqligi va ishonchliligini ta'minlashga yo'naltirilgan muhim qadamdir. Xalqaro standartlar, masalan, ISO, IFRS, OECD, UN Global Compact va boshqa xalqaro tizimlar, reyting faoliyatiga umumiy mezonlar va qoidalarni belgilab beradi, bu esa har bir tashkilotning ishlash prinsiplarini jahon miqyosida umumlashtirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirish, reytinglashtirish tizimining aniq, shaffof va ishonchli bo'lishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda har bir qadamning to'g'ri tashkil etilishi va huquqiy asoslar bilan ishlash tizimning muvaffaqiyatini belgilaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib tadqiqot ishimiz bo'yicha quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy mustahkamlash reytinglashtirish tizimini aniq va samarali amalga oshirish uchun mustahkam tashkiliy asoslar zarur. Bu reyting agentliklari va baholovchi tashkilotlar uchun aniq tartib va ishlash prinsiplarini belgilashni qamrab oladi. Tashkiliy asoslar, ayniqsa, reyting tizimida qatnashuvchi barcha ishtirokchilarning rolini aniq belgilashga va ularning faoliyatining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

2. Baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining huquqiy asoslarni takomillashtirish qonunchilikni va normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish reyting tizimining ishonchli va huquqiy jihatdan aniq amalga oshirishini ta'minlaydi. Bu tizimning xalqaro standartlarga mos bo'lishini va milliy qonunchilikka muvofiqlashtirishini kafolatlaydi. Huquqiy asoslar reytinglashtirish va baholovchi tashkilotlar faoliyatini normativ jihatdan tartibga solish va shaffoflikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

3. Baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlashda reytinglashtirish tizimi xalqaro standartlarga mos bo'lishi kerak, bu esa baholovchi tashkilotlar faoliyatining global tizimga integratsiyalashishini ta'minlaydi. Xalqaro standartlar, shu jumladan, ISO, IFRS, OECD va boshqalar, reytinglarni aniqlash va baholash jarayonini xalqaro darajada tan olish va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi.

4. Baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlashda baholovchi faoliyatning shaffofligi, hisobdorligi va obyektivligi muhimdir. Reyting agentliklariga tavsiya etiladigan normativ-huquqiy mexanizmlar, shaxsiy manfaatlarining ta'sirini kamaytirish va reyting natijalarining xato yoki manipulyatsiyalarga ochiq bo'lishini oldini olishga yordam beradi.

5. Texnologik yangiliklarni, ya'ni raqamli platformalar va ma'lumotlarning aniq ishlashini integratsiyalash reytinglashtirish tizimi samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, reyting aniqligini oshirib, xizmatlarning sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

6. Baholovchi tashkilotlar va reytinglashtirish tizimi iqtisodiy barqarorlik va mehnat bozorida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. To'g'ri tashkil etilgan reytinglar mavjud tashkilotlarning faoliyatini baholash va ularning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirish, reyting tizimining shaffofligi, ishonchliligi va aniqligini ta'minlash uchun muhimdir. Buning uchun xalqaro standartlarga moslashgan, to'g'ri qonunchilik va normativ asoslarga ega bo'lgan tizimni yaratish kerak. Reytinglashtirish faoliyatining samaradorligi va aniqligi ta'minlanganda, iqtisodiy barqarorlik, investitsiyalar jalb qilish va milliy va xalqaro iqtisodiy aloqalarda yaxshiroq natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги "Ўзбекистон-2030" стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида" №ПФ-158-сон Фармони;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги "Рақамли Ўзбекистон-2030" стратегияси ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирларини тасдиқлаш тўғрисида" №ПФ-6079-сон фармони;
3. С.Я.Соловьев «Рейтинг и его роль в оценке эффективности экономической деятельности», 2007 г. Москва. ИНФРА-М, ст.168.

4. А.Б.Ушаков «Оценка и ранжирование организаций в условиях глобализации», 2018г., г.Москва. Юрайт, ст. 280
5. Г.А.Иванова «Рейтинговые системы в рамках правового регулирования», 2017г., г.Москва. Проспект. ст. 224.
6. В.Петров «Правовое регулирование деятельности рейтинговых агентств в России», 2019г., г. Москва, Юрайт, ст.320.
7. Н.Е.Смирнов «Современные подходы к анализу данных в оценке эффективности организаций», 2020 г., г.Москва, КНОРУС, ст. 290.
8. М.Р.Абдурашидов «Ўзбекистонда рейтинг ташкилотлари фаолияти ва уларнинг ривожланиши» 2021 й., Тошкент ш., Иқтисодиёт ва статистика. 176 бет.
9. Shoha'zamiy Sh.Sh. Mulk, qiymat va narxning nazariy asoslari. Darslik. - T.: Iqtisod-moliya, 2018. - 492 b.
10. Ташпулатов Г.Т. Янги Ўзбекистон тараққиёти сиёсатида баҳоловчи ташкилотлар рейтингини баҳолаш ва рейтингини аниқлашнинг комплекс ёндашуви. «Yangi O'zbekiston iqtisodiyoti» ilmiy amaliy jurnal. №3 (5), 2024-yil – b. 26-33.
11. Ташпулатов Г.Т. Ўзбекистондаги баҳоловчи ташкилотлар рейтингини ва рэнкингини баҳолашда комплекс ёндашувнинг қўлланилиши таҳлили. «Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi» ilmiy jurnali 2024, 4(04), b. 513-522.
12. Tashpulatov G.T. Baholovchi tashkilotlar faoliyatida raqamli texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati. «Raqamli Iqtisodiyot» Ilmiy-elektron j'rnali 7-son 2024 yil. b. 44-52.
13. Ташпулатов Г.Т. Баҳолаш хизматлари бозорини ривожлантиришда ўз-ўзини тартибга солиш институтининг зарурлиги ва аҳамияти. «Moliyaviy texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali 2024, 4-son, b. 284-296.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>